

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING LINGVISTIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Saliyeva Muslima Maxsetbay qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17310208>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining lingvistik kompetensiyasini shakllantirishda didaktik o'yinlarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Lingvistik kompetensiyaning fonetik, leksik va grammatik tarkibiy qismlari hamda ularni rivojlantirish usullari bayon etiladi. Shuningdek, maqolada konstruktiv, kommunikativ, individual va kooperativ yondashuvlar asosida tashkil etilgan o'yinlar orqali o'quvchilarning nutqiy faolligini oshirishga doir samarali usullar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: lingvistik kompetensiya, didaktik o'yinlar, fonetik kompetensiya, grammatik kompetensiya, leksik kompetensiya, nutq malakasi, kommunikativ ko'nikmalar.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarda muloqot qilish ko'nikmalarini, ya'ni kommunikativ va lingvistik kompetensiyalarini shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf bosqichida ona tili va o'qish fanlari orqali o'quvchilarning og'zaki va yozma nutq malakasini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu davrda o'quvchilar tilni o'rganish, so'z boyligini kengaytirish, fikrni ravon va to'g'ri ifoda qilish, ya'ni lingvistik kompetensiyani shakllantirishni boshlaydi. Bugungi kunda lingvistik kompetensiya nafaqat ona tili fanidan, balki boshqa barcha fanlardan ham muvaffaqiyatli ta'lim olish uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalardan biri sifatida qaralmoqda. Tilni o'rganish, so'z va gaplar bilan ishlash, matn tuzish, og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini erkin ifoda qilish kabi jihatlar bolalarning mustaqil fikrlashi, muloqot madaniyati, tushunchalar bilan ishlay olish salohiyatini rivojlantiradi.

N.Xomskiyning fikriga ko'ra, lingvistik kompetensiya – bu o'rganilgan lingvistik belgilar va ularni birlashtirish qoidalaridan foydalangan holda cheksiz miqdordagi lingvistik jihatdan to'g'ri gaplarni tushunish va yaratish qobiliyatini bildiradi. Bu o'z ona tilida muayyan, birinchi navbatda, lingvistik faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan qobiliyatni anglatadi [4]. Lingvistik kompetensiya ikkita asosiy komponentdan, ya'ni o'rgatilgan qoidalarga asoslangan bilim; nutqni tushunish va muloqot qilish qobiliyatidan tashkil topadi [1].

Lingvistik kompetensiya o'quvchining til tizimi (fonetika, leksika, grammatika) haqidagi bilimlari va uni amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir. Bu kompetensiya quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- 1) fonetik kompetensiya – to'g'ri talaffuz, urg'u, intonatsiyaga amal qilish;
- 2) leksik kompetensiya – so'z boyligi, sinonim, antonim, frazeologik birikmalarni bilish;
- 3) grammatik kompetensiya – so'z yasash, gap tuzish, morfologik va sintaktik me'yorlarni tushunish.

Didaktik o'yinlar bolalarning yoshiga mos, ularning psixologik va nutqiy rivojlanish darajasi bilan uzviy bog'liq bo'lishi kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilari tabiatan harakatchan, hissiyotga boy, yangi narsalarni o'rganishga qiziqqan yosh guruhiga mansubdir. Shu bois, ta'lim jarayonida berilayotgan grammatik qoidalar, imlo me'yorlari, gap tuzilmalari yoki so'z boyligini oshirish bo'yicha topshiriqlar quruq nazariy shaklda emas, balki qiziqarli o'yinlar orqali berilganda, bu bilimlar ongli ravishda o'zlashtiriladi. Bu esa lingvistik kompetensiyaning tabiiy

va barqaror shakllanishiga olib keladi. Masalan, soʻz boyligini oshirishga qaratilgan oʻyinlar orqali oʻquvchi yangi soʻzlarni yod oladi, ularni nutqda toʻgʻri ishlatishni oʻrganadi. Gap tuzish oʻyinlari esa uning grammatik bilimlarini mustahkamlab, toʻgʻri gap qurish malakasini shakllantiradi. Talaffuz va fonetik qoidalarni oʻrgatishda esa sheʼr yodlash, tez aytishlar, tovushli jumboqlar kabi oʻyinlar juda samarali hisoblanadi. Matn asosida savol-javob qilish, hikoyani davom ettirish, syujet tuzish kabi topshiriqlar orqali bolalarda nutq mantiqiyliigi, izchilligi va bayon qilish qobiliyati rivojlanadi.

Shuningdek, didaktik oʻyinlar oʻquvchilarning psixologik holatiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Ular darsda faol ishtirok etadi, oʻz fikrini erkin ayta oladi, tengdoshlar bilan muloqot qilishga oʻrganadi, notoʻgʻri javob berishdan qoʻrqmaydi. Bu esa, bolaning ichki ishonchini oshiradi va ijtimoiy kompetensiyasining ham shakllanishiga zamin yaratadi.

Didaktik oʻyinlar darsning har bir bosqichida qoʻllanishi mumkin: yangi mavzuni tushuntirishda, bilimlarni mustahkamlashda, takrorlash yoki baholash jarayonlarida ham. Bu oʻyinlar nafaqat ona tili darslarida, balki boshqa fanlarda ham tilga oid koʻnikmalarni rivojlantirishda qoʻllanishi mumkin. Masalan, tabiatshunoslik yoki matematika darslarida ham terminlar bilan ishlash, mavzuga doir tushunchalarni soʻz bilan izohlash, savollarga toʻliq javob berish koʻnikmalari lingvistik kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuni alohida taʼkidlash lozimki, didaktik oʻyinlar samaradorligi koʻp jihatdan oʻqituvchining ularni toʻgʻri tanlashi va maqsadga muvofiq tashkil etishiga bogʻliq. Har bir oʻyin darsning maqsadi, oʻquvchilarning bilim darajasi va psixologik holati inobatga olingan holda tanlanishi kerak. Shuningdek, oʻyin davomida bolalar orasidagi hamkorlik, jamoada ishlash, oʻz fikrini ifodalash, boshqalarning fikrini tinglash kabi muhim kommunikativ kompetensiyalar ham rivojlanadi.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun lingvistik kompetensiyani shakllantirish til oʻrganishning poydevori hisoblanadi. Bu jarayon orqali oʻquvchilar nafaqat tilni oʻrganadilar, balki muloqotga kirishish, oʻz fikrini ifodalash, yozma va ogʻzaki nutqda mustaqil ishlash koʻnikmalarini ham rivojlantiradi.

Oʻquvchilarning lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda oʻqituvchi metodik yondashuvlarda turli shakl va usullardan foydalanadi. Ular orasida didaktik oʻyinlar alohida oʻrin egallaydi. Ona tili darslarida boshlangʻich sinf oʻquvchilarining lingvistik qobiliyatlarini rivojlantirishga didaktik oʻyinlarning taʼsirini oʻrganish muammosi dolzarb hisoblanadi, chunki darslarning monotonligi va shablonli tabiati oʻrganishga qiziqishni kamaytiradi va oʻquv jarayonini zerikarli qilib qoʻyadi [3]. Didaktik oʻyinlar – bu taʼlimiy maqsadga xizmat qiluvchi, shu bilan birga, bolalar uchun qiziqarli va ragʻbatlantiruvchi oʻyin shakllari hisoblanadi. Ular oʻquv jarayonini faollashtiradi, oʻquvchilarning bilim va koʻnikmalarini mustahkamlashga, mustaqil fikrlashga, ijodiy yondashuvga undaydi. Ayniqsa, boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun bu kabi oʻyinlar bilim olish jarayonini qiyinchilik emas, balki maroqli mashgʻulot sifatida qabul qilishlariga yordam beradi.

Didaktik oʻyinlar orqali lingvistik kompetensiyani rivojlantirishda quyidagi pedagogik yondashuvlar muhim hisoblanadi:

- konstruktiv yondashuv – oʻquvchi oʻz bilimini oʻzi yaratadi, mustaqil fikrlaydi va muloqotga kirishadi;

- kommunikativ yondashuv – o‘yin orqali o‘quvchilar o‘zaro muloqotda bo‘lib, til me‘yorlarini ongli ravishda o‘zlashtiradi;

- individual yondashuv – har bir o‘quvchining tilga oid ehtiyoj va qobiliyatlarini hisobga olish;

- kooperativ ta‘lim – guruhda ishlash orqali o‘rganilgan til birliklarini qo‘llash.

Bu yondashuvlar asosida tashkil etilgan didaktik o‘yinlar bolalarning ijodiylik, faoliyatga qiziqish, tilni erkin o‘zlashtirish kabi jihatlarini rivojlantiradi.

Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida “So‘z zanjiri” (o‘quvchilar ketma-ket harflar asosida so‘z topishadi. Bu o‘yin leksik boylikni oshiradi), “Kim tezroq?” (berilgan mavzu asosida o‘quvchilar gap tuzadilar. Masalan: “Hayvonlar haqida 3 ta gap tuzing”), “Xatoni top” (o‘quvchilarga grammatik xatolar bilan yozilgan gaplar beriladi, ular esa ushbu xatolarni to‘g‘rilashga harakat qilishadi), “Rolga kirish” (ikki o‘quvchi bir-biri bilan muayyan vaziyatda (do‘konda, kutubxonada) muloqotga kirishadi) kabi didaktik o‘yinlardan foydalanib darslarning mustaxkamlash qismini tashkil qilish mumkin. Bunday o‘yinlar o‘quvchilarning nutqiy faolligini oshiradi, ularning mustaqil fikrlash va to‘g‘ri gap tuzish malakalarini shakllantiradi.

Didaktik o‘yinlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tilga oid bilimlarini mustahkamlashda, lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Ular o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, muloqotga kirishish, grammatik va leksik birliklarni to‘g‘ri qo‘llash malakalarini shakllantiradi. Pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etilgan didaktik o‘yinlar ta‘lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli tashkil etishga xizmat qiladi. Zero, o‘yin – bu qiziquvchanlik va izlanishni yoqadigan uchqun. O‘yinsiz, aqliy energiyasiz va ijodiy tasavvursiz mazmunli o‘rganishni tasavvur qilib bo‘lmaydi. Bolalarni maktabgacha o‘rab turgan hayratlanarli tabiat olami, fantaziya va ijodkorlik sinf eshigidan yopilmasligi juda muhim [2]. Shu bois, zamonaviy boshlang‘ich ta‘limda didaktik o‘yinlardan keng foydalanish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, didaktik o‘yinlar orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining lingvistik kompetensiyasini shakllantirish zamonaviy ta‘lim talablariga javob beradigan, samarali va pedagogik jihatdan asoslangan usuldir. Bu orqali bolalarda tilga nisbatan ijobiy munosabat, o‘z fikrini ifodalashga ishtiyoq, ijodiy yondashuv shakllanadi. Demak, didaktik o‘yinlar nafaqat bilim berish, balki o‘quvchining shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladigan muhim metodik vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Haydarova M. Boshlang‘ich ta‘limda o‘quvchilarning lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish omillari // Central Asian journal of education and innovation, 2024. – B. 58-60.
2. Программы начальной школы в образовательной системе «Школа 2100». – М.: Баласс, 2011. – 240 с.
3. Уракова Ф.К. Методическая система формирования коммуникативных умений и навыков учащихся национальной школы // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Педагогика и психология, 2010. – № 1. – С. 161-167.
4. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. – М: Издательство Московского университета, 1972. – 259 с.